

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Исмаилова Машхура Ахматжановна

Магистрант 1-ого курса Ташкентского университета Пучон

Нарметова Юлдуз Каримовна

Доцент Ташкентской медицинской академии Научный руководитель

Аннотация: В статье анализируется существующая система непрерывного образования Узбекистана, а также политика по реформированию сферы образования. Новый подход к программе развития планирования отображен в принятой Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики. Основные показатели системы высшего образования в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: модель образование, образовательные реформы, кредитно-модульная система, инновации, наука, стратегия, конституция, цифровизация, технология, развитие.

В Узбекистане за годы демократических реформ создана целостная система непрерывного образования. В соответствии с Национальной программой по подготовке кадров новая модель образования включает следующие ступени образования: дошкольное – общее среднее – среднее специальное профессиональное – высшее профессиональное (бакалавриат и магистратура) – послевузовское (институциональная структура «стажер-исследователь» и «старший научный сотрудник-исследователь»), повышение квалификации и переподготовка кадров. Отдельно представлено внешкольное образование. Данная модель образования позволяет человеку не только поддерживать необходимый уровень профессиональных знаний и компетенций, но и повышать свой профессиональный уровень на протяжении всей своей жизни. Модель создает эффективный механизм образовательной системы, в которой в качестве основных составляющих присутствуют уважение к личности, условия, необходимые для раскрытия его способностей, творческого потенциала и духовного развития. В модель непрерывного образования заложены следующие принципы: приоритетность, демократизация, гуманизация, гуманитаризация, национальная направленность, неразрывность обучения и воспитания, выявление одаренной

и талантливой молодежи. Субъектами деятельности этой модели являются: личность, государство, общество, непрерывное образование, наука, производство[1].

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования».

«Начиная с 2018-2019 учебного года обязательное общее среднее и среднее специальное образование осуществляются в общеобразовательных школах, в том числе специализированных школах и школах-интернатах искусств и культуры, специализированных школах-интернатах олимпийского резерва, а также академических лицеях на основе непрерывного и 11-летнего цикла».

Учебный процесс в колледжах, недостатки применяемых учебно-нормативных документов, единые сроки обучения независимо от уровня сложности профессий, недостатки в организации производственной практики приводили к снижению уровня получаемых знаний и слабой востребованности выпускников по ряду направлений, а также необходимости дополнительного их обучения на рабочих местах после завершения учебы.

С 2019-2020 учебного года прием в профессиональные колледжи будет осуществляться из числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений на добровольной основе для получения соответствующей специальности (профессии) со сроком обучения от шести месяцев до двух лет[2].

За период 2017-2022 годы количество негосударственных организаций дошкольного образования увеличилось с 1,4 тыс. до 22,8 тыс., а охват детей организациями дошкольного образования увеличился с 932 тыс. до 2,1 млн человек.

Количество общеобразовательных школ увеличилось с 9 718 до 10 522, в том числе количество негосударственных образовательных организаций увеличилось с 84 до 334, что свидетельствует о стремительном проведении реформ в сфере. Всего за последние 7 лет в общеобразовательных школах проведено 2 551 реконструкция и 2 325 капитальных ремонтов, в результате чего было создано более 643 тыс. новых ученических мест. Если в 2017 году количество ученических мест составляло 47 534, то 2022 году этот показатель составил 120 719.

Изменения в системе высшего образования за последние годы также показали значительные положительные результаты. Если количество

обучающихся в высших учебных заведениях в 2017 году составляло 297,7 тыс., то в 2022 году уже составило 1 042,1 тыс. человек, что означает увеличение охватом высшим образованием в 4,3 раза.

За этот период количество высших учебных заведений в нашей стране увеличилось с 72 до 198, а количество негосударственных учебных заведений увеличилось с 7 до 95, что свидетельствует о возрастающей роли частных и зарубежных высших учебных заведений в этой сфере.

В течение 2017-2022 годов также значительно были увеличены квоты приема в докторантуру. Если в 2017 году квота приема в докторантуру составляла 247 человек, то 2022 году она составила 2 747 человек, то есть выросла более чем в 10 раз. В результате этого научный потенциал вузов за эти годы увеличился с 32% до 39%. Также выросла ежемесячная заработная плата профессоров и преподавателей вузов с 1,2 млн сумов до 2,7 млн сумов [3].

Современная система образования способна обеспечить обществу уверенный переход в цифровую эпоху, ориентиром для которой является рост производительности, новые типы труда, потребности человека.

Осуществляющаяся информатизация образования создает базу для перехода на новый уровень, а цифровизация направлена на подготовку специалистов, которые гарантированно востребованы на рынке труда, легко и свободно владеют мобильными и интернет-технологиями, а также ориентированы на непрерывное обучение (повышение квалификации) с помощью электронного обучения. Что же такое цифровизация? Это – это повсеместное внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни: промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание и т.п.

Цифровизация в образовании – это переход на электронную систему обучения.

Узбекистан поставил перед собой цель войти в ряд развитых государств и для этого необходимо проведение ускоренных реформ, опирающихся на науку, просвещение и инновации [4].

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить 2020 год Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики, выступая 24 января с посланием парламенту.

При этом Шавкат Мирзиёев заявил, что увеличение охвата высшим образованием не должно быть за счет платного обучения и предложил в два раза увеличить долю обучающихся за счет государственных грантов. Для девушек будут выделены отдельные гранты.

Будут улучшены стандарты высшего образования. Будут пересмотрены дисциплины и созданы новые учебники. **«Вдвое сократится число дисциплин, не имеющих отношение к специальности», — сказал президент. По его словам, таких дисциплин сейчас 30%.** Запланирован переход на кредитно-модульную систему образования в вузах.

Вузам поэтапно будет предоставлена академическая и финансовая самостоятельность[5].

В целях внедрения системы кредитных модулей в нашей республике принят закон, и Глава 4 этого закона касается планирования, мониторинга и обеспечения качества образования. Оно содержит следующие: Учебный процесс включает комплекс учебно-контрольных мероприятий. Учебная деятельность предусматривает организацию всех видов аудиторных занятий, практики и самостоятельной работы. Контрольные мероприятия предполагают усвоение обучающимися знаний по соответствующим предметам учебной программы и оценку их результатов.

В кредитно-модульной системе 1 кредит равен в среднем 25 — 30 академическим часам учебной нагрузки. То есть студенту необходимо освоить определенную учебную нагрузку, чтобы накопить соответствующие кредиты по определенному предмету. Учебная нагрузка делится на: в бакалавриате — 40 — 50% аудиторных часов, 50 — 60% аудиторных часов, в магистратуре — 30% — 40% аудиторных часов, 60-70% самостоятельных рабочих часов (за исключением квалификационной практики и выпускной квалификационной работы). Сумма кредита в часах и размер учебной нагрузки устанавливаются Советом высшего учебного заведения и прозрачно размещаются на веб-странице высшего учебного заведения.

В областях бакалавриата и магистратуры обычно указывается, что студент накапливает 30 кредитов за семестр и 60 кредитов за учебный год. Объем кредитов, которые студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и факультативные предметы, указанные в учебном плане. Студент при формировании своей индивидуальной образовательной траектории должен предусмотреть освоение предметов в объеме 30 кредитов за семестр, которые должны содержать обязательные предметы по типовому учебному плану.

Настоящий Закон определяет правовые основы обучения, воспитания, профессиональной подготовки граждан и направлен на обеспечение конституционного права каждого на образование[6].

С целью регулирования отношений в области образования принято закон. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» гарантирует равные права на образование для всех, независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, вероисповедания, личного и социального статуса. Вторая статья закона гласит, что законодательство об образовании состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об образовании, то применяются правила международного договора[7].

Документ заменяет собой устаревшие законы «Об образовании» и «О Национальной программе по подготовке кадров», действовавшие с 1997 года.

Вкратце главные отличия нового закона:

во-первых, расширена классификация форм получения образования:

- с отрывом (*дневное*) и без отрыва от производства (*заочное, вечернее, дистанционное*);
- дуальное, сочетающее теорию – в образовательной организации и практику – на рабочем месте обучающегося;
- образование в семье и самообразование;
- обучение и образование взрослых;
- инклюзивное образование для детей (лиц) с физическими, умственными, сенсорными или психическими нарушениями;
- экстернат – самостоятельное освоение учебных программ с последующей итоговой и госаттестацией в государственных образовательных учреждениях;
- подготовка кадров в области обороны, безопасности и правоохранительной деятельности;

во-вторых, детализированы полномочия Кабинета Министров, Государственной инспекции по надзору за качеством образования (Инспекция по образованию), Агентства по развитию Президентских, творческих и специализированных школ, а также профильных министерств и местных властей;

в-третьих, больше внимания уделено правовому статусу всех участников образовательного процесса:

- образовательных организаций – порядку их создания, реорганизации и ликвидации, требованиям к уставу;

- педагогических работников, обучающихся, их родителей и иных законных представителей – правам, обязанностям и гарантиям. Определены меры социальной защиты участников образовательно-воспитательного процесса;

в-четвертых, урегулированы вопросы, связанные с государственными образовательными стандартами и требованиями, внедрением в образовательный процесс учебных планов и программ, экспериментальной и инновационной деятельностью в области образования. Описан механизм приема на учебу, включая целевой прием;

в-пятых, регламентированы инструменты государственного регулирования и контроля:

а) к первым относятся:

- лицензирование негосударственных образовательных организаций – лицензии выдаются Инспекцией по образованию на неограниченный срок, отдельно для каждого вида образования;

- аттестация и государственная аккредитация образовательных организаций – осуществляются Инспекцией по образованию сроком на 5 лет. При этом негосударственные образовательные организации считаются аккредитованными в течение 5 лет со дня получения лицензии, по истечении которых проходят аттестацию и аккредитацию. Прошедшие госаккредитацию организации включаются в специальный реестр, сведения об этом размещаются на сайте Инспекции по образованию;

- признание документов об образовании, полученных после 1 января 1992 года за рубежом, а также проставление апостиля на официальных документах об образовании нашей страны. Признание и апостилирование также в компетенции Инспекции по образованию;

б) Инспекция по образованию вправе:

- контролировать и мониторить качество образования в негосударственных образовательных организациях – с уведомлением бизнес-омбудсмена;

- выявив несоответствие законодательству содержания и качества образования, предоставляемого образовательными организациями, – вносить им предписание по его устранению. За невыполнение предписания – аннулировать сертификат о государственной аккредитации образовательной организации[8].

Президент Узбекистана объявил в сентябре 2022 года план внедрения новых этапов реформ в системе государственного образования. В документе

особое внимание уделяется качеству образования посредством признания роли учителей, расширения их профессионального развития, модернизации школьных помещений, включая ИКТ и цифровое оборудование, а также разработки новых учебных программ, отражающие лучшие международные стандарты.

По данным Агентства по статистике Узбекистана, количество общеобразовательных учреждений на начало 2022/2023 учебного года в Узбекистане составило 10 522. На начало 2022/2023 учебного года доля мальчиков в численности учащихся общих средних образовательных организаций составила 51,3 %, а доля девочек – 48,7 %.

Государственные расходы на образование в Узбекистане в 2019 году составили 5,6% от ВВП и 6,2% от ВВП в 2021 году. В 2019 году из общего объёма расходов на образование правительство потратило наибольшую долю на среднее образование (около 65%), на дошкольное образование (21%), высшее образование (10%) и среднее специальное образование (4%).

Однако требуют дальнейшего решения вопросы благоприятной инфраструктуры и среды обучения, особенно в области воды, санитарии и гигиены в школах. Еще один фактор, ограничивающий посещаемость, особенно девочек, связан с плохими условиями санитарии в школьных учреждениях. При этом большинство школ (63%) по-прежнему не имеют доступа к питьевой воде, а 22% школ, особенно в сельской местности, не имеют функционирующих туалетов.

Качество образования

Несмотря на расширение доступа к дошкольному образованию, качество и справедливый доступ к услугам в этой сфере остается серьезной проблемой, требующей решения. Закон о дошкольном образовании, изданный в 2019 году в рамках плана образования на 2019-2023 годы позволил значительно увеличить набор детей в дошкольные учреждения: от менее чем 30% в 2017 году до более чем 70% в 2023 году.

В 2022-2023 учебном году услугами дошкольного образования воспользовались около 2 млн детей. Однако проведенное ЮНИСЕФ в 2022 году мультииндикаторное кластерное обследование (MICS) показало, что все еще существует вопрос справедливого доступа, связанный с посещаемостью дошкольных учреждений детей 3–4 лет по разным параметрам: посещаемость дошкольных учреждений: 51% мальчиков этого возраста, и 41% девочек этой возрастной категории.

В 2023 году ЮНИСЕФ поддержал правительство Узбекистана в разработке Дорожной карты для реформы образования, целью которой является объединение усилий правительства, партнеров по развитию, учителей, родителей, учащихся и школьных сообществ для достижения обозначенных стратегических целей преобразующего качественного образования.

Программа образования сосредоточена на развитии дошкольного образования, продвижении практик качественного и инклюзивного образования, а также внедрении инноваций и цифрового обучения на основе лучших международных практик и опыта при работе со школьными сообществами и всеми соответствующими заинтересованными сторонами.

Ключевыми рекомендациями по дальнейшему совершенствованию образования от ЮНИСЕФ являются:

- Увеличение инвестиций в инклюзивное образование как основной фактор повышения результатов обучения как для людей с инвалидностью, так и для людей без инвалидности. Системы образования, которые охватывают всех учащихся и поддерживают их в учебе, более успешны и более эффективны;
- Необходимость уделять внимание дальнейшему расширению использования технологий в образовании. Расширение цифрового обучения и подключения к Интернету поддерживается стратегией «Цифровой Узбекистан-2030», принятой указом президента в 2020 году с целью обеспечения цифровой трансформации во всех отраслях, и, в частности, в образовании.
- Расширение возможностей улучшения среды обучения и инфраструктуры ВСГ (водоснабжение, санитария и гигиена). Дополнительные инвестиции в инфраструктуру образования должны быть сосредоточены на наиболее маргинализированных областях и потребностях, особенно в отношении базовой инфраструктуры ВСГ и создания инклюзивной среды обучения[9].

В соответствии с Указом Президента от 11.09.2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан–2030», в Год заботы о человеке и качественного образования планируется осуществить меры во всех сферах общественной и экономической жизни страны[10].

Президент подчеркнул, что необходимо продолжить реформы в сфере образования, «идти в образовательные учреждения, больше встречаться

с учителями, вместе решать имеющиеся проблемы, способствовать реализации их идей по улучшению качества образования».

«Мы включим в Государственную программу следующего года все поднятые нашим народом вопросы, указав конкретные пути их решения. Прошу проявить активность в этом процессе, выдвигая новые инициативы, депутатов и сенаторов, представителей махаллей, интеллигенцию, молодёжь и предпринимателей, широкую общественность», — призвал глава государства[11].

В целях выведения на новый этап проводимых реформ установил ряд задач:

В целях повышения качества образования, реформирования сферы на основе передового зарубежного опыта:

а) начиная с 1 сентября 2023 года в одном из учреждений общего среднего образования каждого района (города) поэтапно внедрить практику обучения учащихся двум иностранным языкам и одной профессии;

б) начиная с 2023/2024 учебного года в учреждениях общего среднего образования поэтапно ввести в практику образовательные программы, направленные на воспитание учащихся в духе общечеловеческих и национальных ценностей, патриотизма, а также формирование у них коммуникативных навыков, критического и креативного мышления, умения работать в команде, исследовательских навыков.

При этом внедрить практику:

обучения по учебникам, разработанным на основе передового зарубежного опыта, — в 1 — 4-х классах учреждений общего среднего образования;

преподавания учащимся базовых знаний по общеобразовательным предметам — в 5 — 9-х классах;

преподавания знаний на основе специализированных программ, соответствующих интересам и способностям учащихся, — в 10-11-х классах;

в) начиная с 2023/2024 учебного года во всех областях республики и в городе Ташкенте наладить обеспечение учащихся начальных классов бесплатным питанием.

При этом обеспечить поставку питания, нормированного по возрасту и состоянию здоровья учащихся, а также соответствующего санитарным требованиям;

г) с 1 апреля 2023 года в целях расширения охвата дошкольным образованием:

разрешить организацию деятельности новых дошкольных образовательных организаций на нежилых этажах многоквартирных домов или путем приобретения индивидуально построенного жилья и дальнейшей его реконструкции, ремонта и оснащения;

отменить ограничения по передаче частным партнером, построившим здание негосударственной дошкольной образовательной организации на земельном участке, предоставленном в аренду в рамках проекта государственно-частного партнерства, в залог здания по банковским кредитам для данного проекта;

д) в целях развития системы профессионального образования, подготовки квалифицированных кадров среднего звена, соответствующих требованиям рынка труда и работодателей:

начиная с 2023/2024 учебного года выделить государственные гранты также по дуальной форме образования колледжей и техникумов;

в срок до 1 сентября 2023 года в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте организовать деятельность одного типового профессионального образовательного учреждения, полностью отвечающего требованиям Европейской системы профессионального образования и обеспечения качества обучения профессии, с привлечением квалифицированных зарубежных экспертов;

е) начиная с 1 апреля 2023 года приравнять:

базовые тарифные ставки педагогов учреждений профессионального образования соответственно к базовым тарифным ставкам педагогов учреждений общего среднего образования;

базовые тарифные ставки мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования, имеющих первую и вторую квалификационную категорию, высшее образование без квалификационной категории и не имеющих высшего образования, соответственно к базовым тарифным ставкам преподавателя первой и второй квалификационной категории, преподавателя с высшим образованием и преподавателя со средним специальным образованием учреждения общего среднего образования[12].

Заключение. Учитывая приведенную выше информацию, можно сделать вывод: С развитием страны обновляются закон, появляются новые идеи и технологии, внедряется новые реформы, такие, как кредитная модульная система ориентирована на профессиональное развитие и зрелость студента. Таким образом суть цифровизации образования состоит в том,

чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу.

Литературы:

1. Каримов Нарбой Ганиевич. "Особенности узбекской модели непрерывного образования" Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития, no. 9, 2011, pp. 403-404.
2. Абдуллаханова Г., and Алиматова Н.. «цифровизация системы образования в Узбекистане» Мировая наука, no. 1 (46), 2021, pp. 34-37.
3. Изетаева Г.К., Нарбаева Р.Д., and Кеунимжаева Ф.Ө.. «Введение системы кредитного модуля в высших учебных заведениях узбекистана» Экономика и социум, no. 3-2 (106), 2023, pp. 517-520
4. «ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 23.09.2020 г. N ЗРУ-637
5. О. Заманов . Новый закон об образовании: кратко о главном.
6. Д.Пензова., Образование в Узбекистане: стремление к равному доступу.
7. Л.Абдуазимова., Какие реформы завершат в этом году
8. Указ Президента Республики О Государственной программе по реализации Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования».
9. Сайфутдинов, Ш. С., & Нарметова, Ю. К. (2022). МАКТАБГАЧА ЁШ ФЕНОМЕНИ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(2), 250-253.
10. Матмуратова, Ш. У., & Нарметова, Ю. К. (2023). Использование Мобильных И Сетевых Технологий В Обучении Школьников. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 2(11), 64-66.
11. Исмаилова, М. А., & Нарметова, Ю. К. (2023). Традиционная Модель Образования В Современном Мире. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 2(11), 59-63.
12. Бахтиёрова, Х. Х., & Нарметова, Ю. К. (2023). Методы Преподавания И Обучения С Помощью Инновационных Технологий. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 2(11), 473-476.